

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19970159>

YOSH VA PEDAGOGIK PSIXOLOGIYA FANIDA TA'LIMNING O'RNI HAMDA JARAYON BILAN O'ZARO BOG'LIQLIGI

G'afforova Shalola

SHDPI talabasi

ANNOTATSIYA

Yosh va pedagogik psixologiya fanida ta'limning tutgan o'rni, uning psixik rivojlanish jarayonlari bilan uzviy bog'liqligi hamda turli yosh davrlarida ta'limning ta'sir mexanizmlari yoritiladi. Shuningdek, olimlarning ilmiy qarashlari asosida mavzu tahlil qilinadi. Pedagogik psixologiya - ta'lim va tarbiyaning shaxsga samarali ta'sir etuvchi omillari, qonuniyatlari va mexanizmlarini o'rganuvchi fanidir. Pedagogik psixologiyaning predmeti maktabmetodlardan tashqari, pedagogik psixologiyaning maxsus metodlari ham mavjud. Masalan, ularga psixologik-pedagogik eksperiment, maxsus psixologik-pedagogik testlar kiradi. Psixologik-pedagogik eksperiment bolaga u yoki bu pedagogik ta'sirning mahsuldorlik darajasini aniqlash uchun maxsus rivojlantiruvchi maqsadni ko'zlab o'tkaziladi.

Kalit so'zlar: *Ta'lim, rivojlanish, yosh psixologiyasi, pedagogik psixologiya, ontogenez, shaxs, bilish jarayonlari, faoliyat, ijtimoiylashuv, tarbiya, motivatsiya, yosh davrlari.*

АННОТАЦИЯ

В возрастной и педагогической психологии рассматривается роль обучения, его тесная связь с процессами психического развития, а также механизмы влияния обучения на разных возрастных этапах. Также тема анализируется на основе научных взглядов ученых. Педагогическая психология —

это наука, изучающая факторы, закономерности и механизмы, обеспечивающие эффективное влияние обучения и воспитания на личность. Предмет педагогической психологии включает не только общие методы, но и специальные методы исследования. К ним относятся психолого-педагогический эксперимент и специальные психолого-педагогические тесты. Психолого-педагогический эксперимент проводится с целью определения эффективности того или иного педагогического воздействия на ребенка и имеет развивающую направленность.

Ключевые слова: образование, развитие, возрастная психология, педагогическая психология, онтогенез, личность, познавательные процессы, деятельность, социализация, воспитание, мотивация, возрастные периоды.

ABSTARCT

In developmental and educational psychology, the role of education, its close connection with mental development processes, and the mechanisms of its influence at different age stages are examined. The topic is also analyzed based on the scientific views of scholars. Educational psychology is a science that studies the factors, patterns, and mechanisms that ensure the effective impact of education and upbringing on an individual. The subject of educational psychology includes not only general methods but also special research methods, such as psychological-pedagogical experiments and specialized psychological-pedagogical tests. A psychological-pedagogical experiment is conducted to determine the effectiveness of a particular educational influence on a child, with a focus on developmental goals.

Keywords: education, development, developmental psychology, educational psychology, ontogenesis, personality, cognitive processes, activity, socialization, upbringing, motivation, age periods.

Kirish Yosh va pedagogik psixologiya inson rivojlanishining qonuniyatlarini, yosh davrlaridagi psixik o'zgarishlarni hamda ta'lim-tarbiya jarayonining shaxs

shakllanishiga ta'sirini o'rganuvchi muhim fan hisoblanadi. Ushbu fan doirasida ta'lim jarayoni markaziy o'rinni egallaydi, chunki ta'lim insonning bilish jarayonlari, tafakkuri va ijtimoiy xulq-atvorini shakllantiradi.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, ta'lim tizimini tubdan isloh qilish va zamonaviy talablar asosida rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun hamda "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi" asosida olib borilgan islohotlar natijasida ta'lim tizimi yangi bosqichga ko'tarildi. Ushbu jarayonda yosh avlodni har tomonlama yetuk, ma'naviy barkamol va raqobatbardosh kadrlar qilib tarbiyalash muhim vazifa sifatida belgilandi. Ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda yosh va pedagogik psixologiya fanlarining o'ri beqiyosdir. Ushbu fanlar inson psixikasining rivojlanish qonuniyatlarini o'rganish orqali ta'lim va tarbiya jarayonini ilmiy asosda tashkil etishga xizmat qiladi.

Asosiy qismi. Yosh psixologiyasi insonning ontogenezdagi psixik rivojlanishini, ya'ni tug'ilishdan to umrining oxirigacha bo'lgan davrdagi psixik o'zgarishlarni o'rganadi. Ontogenez jarayonida shaxsning bilish jarayonlari, hissiy holatlari va xulq-atvori bosqichma-bosqich shakllanadi. Mazkur fan quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

- bolalar psixologiyasi
- kichik maktab yoshidagi o'quvchilar psixologiyasi
- o'smirlar psixologiyasi
- o'spirinlik davri psixologiyasi
- kattalar psixologiyasi
- gerontopsixologiya

Har bir yosh davrining o'ziga xos psixologik xususiyatlari mavjud bo'lib, ularni hisobga olmasdan samarali ta'limni tashkil etish mumkin emas. Pedagogik psixologiya va uning ta'limdagi o'ri. Pedagogik psixologiya ta'lim va tarbiya jarayonining psixologik asoslarini o'rganadi. U quyidagi muhim masalalarni tahlil qiladi, bilimlarni o'zlashtirish mexanizmlari, ko'nikma va malakalarni shakllantirish tafakkur rivoji, o'quv motivatsiyasi.

Ta'lim jarayonida o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini hisobga olish o'qitish samaradorligini oshiradi. Masalan, L.S. Vigotskiy ta'lim rivojlanishni oldinga yetaklaydi degan g'oyani ilgari surib, o'qitish jarayoni shaxs rivojiga faol ta'sir ko'rsatishini ta'kidlagan. Ta'lim va psixik rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlik

Ta'lim va psixik rivojlanish o'zaro uzviy bog'liq jarayonlardir. Ta'lim: yangi bilimlarni shakllantiradi tafakkurni rivojlantiradi shaxsning ijtimoiylashuviga yordam beradi.

Shu bilan birga, psixik rivojlanish darajasi ta'lim samaradorligini belgilaydi. Demak, bu ikki jarayon bir-birini to'ldiradi va rivojlantiradi. Motivatsiya va qiziqishning ahamiyati

Buyuk alloma Abu Rayhon Beruniy ta'kidlaganidek, bilim olish uchun insonda avvalo qiziqish va intilish bo'lishi kerak. Zamonaviy psixologiyada bu holat o'quv motivatsiyasi deb ataladi.

Motivatsiya: o'quv faoliyatini faollashtiradi, bilimlarni chuqur o'zlashtirishga yordam beradi mustaqil fikrlashni rivojlantiradi. Agar o'quvchida ichki ehtiyoj shakllanmasa, ta'lim jarayoni samarasiz bo'ladi. Bugungi kunda O'zbekiston ta'lim tizimida zamonaviy pedagogik texnologiyalar keng joriy etilmoqda. Prezident farmonlari asosida oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqildi. Ushbu islohotlar quyidagilarga qaratilgan: ta'lim sifatini oshirish, zamonaviy o'quv adabiyotlarini yaratish, ilg'or xorijiy tajribani joriy etish, mustaqil fikrlaydigan kadrlarni tayyorlash. Bu jarayonda psixologik yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta'lim va rivojlanish o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, biri ikkinchisini rag'batlantiradi. Shu sababli yosh davrlarining psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'limni tashkil etish zarur.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida sharq donishmandlari aytganidek, "Eng katta boylik – bu aqlzakovat va ilm, eng katta meros – bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik – bu bilimsizlikdir!" Shu sababli hammamiz uchun zamonaviy bilimlarni o'zlashtirish,

chinakam ma'rifat va yuksak madaniyat egasi bo'lish uzluksiz hayotiy ehtiyojga aylanishi kerak deb ta'kidladilar.

Adabiyotlar tahlili va metodlar Komil insonni, ya'ni o'zida ruhiy boylik, ahloqiy poklik va jismoniy yetuklikni to'la mujassamlashtirgan talabalarni kelgusi faoliyatga psixologik jihatdan tayyorlash uchun umumta'lim maktablarida ta'lim-tarbiya ishlarini to'g'ri yo'lga qo'yishni bilishlari muhim sanaladi. Buning uchun bolalarning psixik taraqqiyoti qonunlarini, ularning yosh davrlari va individual xususiyatlarini bilish muhimdir.

Yosh davrlari psixologiyasi va pedagogik psixologiya fanlari mushtarak, bir-biriga uzviy bogliqdir, chunki ularning har ikkisi, bitta, umumiy jarayonni - ulg'ayib borayotgan insonning psixik faoliyati hamda uning xulq-atvorini tadqiq etadi. Biroq, shunday bo'lsa-da, bu ikki fan psixologiya fanining mustaqil sohalari hisoblanib, ularning har biri o'z predmeti va tadqiqot vazifalariga egadir.

Yosh davrlari psixologiyasi ontogenezdagi turli yosh davrlari psixik taraqqiyotining umumiy qonuniyatlarini, psixik rivojlanishini hamda psixologik xususiyatlarini o'rganadi. Rus psixologi B.G. Anan'ev bo'yicha tadqiqot metodlari 4 guruhga bo'linadi:

I. Tashkiliy metodlar: taqqoslash, longityud va kompleks metodlari kiradi. Taqqoslash–umumiy psixologiya, ijtimoiy psixologiya, pato- psixologiya va defektologiyada keng qo'llaniladi. Yosh va pedagogik psixologiyada o'rganilayotgan psixik jarayonlarning dinamikasini aniqlash uchun qo'llaniladi. Longityud – (uzluksiz) uzoq vaqt davomida ayni bir xil kishilar o'rganiladi. Kompleks – psixologik tadqiqotlar boshqa fanlar metodlari ishtirokida o'tkaziladi. (shaxsning jismoniy, fiziologik, psixik va ijtimoiy taraqqiyoti aniqlanadi).

II. Empirik metodlar: kuzatish va o'z-o'zini kuzatish; eksperimental psixodiagnostika metodlari (test, anketa, suhbat, sotsiometriya, intervyu); faoliyat natijalarini tahlil qilish; biografiya metodlari.

III. Ma'lumotlarni qayta ishlash metodlari: miqdoriy (statistika) va psixologik yoki sifatli tahlil turlariga bo'linadi.

IV. Sharhlash metodlari: Genetik va “donalash” metodlari. Genetik metodka taraqqiyotdagi bosqich, pog‘onalar, inqiroz holatlari ajratib ko‘rsatiladi (vertikal aloqa). Donalash metodida esa shaxsning barcha xarakteristikalarini o‘rtasidagi “gorizontal” aloqalar aniqlanadi. O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan keyin ta‘lim jarayonini takomillashtirishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Ulug‘vor deb hisoblangan ta‘lim tizimi oldida turgan ustuvor vazifalardan biri –bu “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonun va “Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi” asosida

Respublika ta‘lim tizimida olib borilayotgan islohatlar yoshlarni o‘z xohishi, irodasi va intilishiga qarab, ularga chuqur bilimlar berish, o‘tmishdan qolgan mafkuraviy qarashlardan to‘la xoli bo‘lgan yuksak ma‘naviy va ahloqiy talablarga javob beradigan raqobatbardosh malakali kadrlar tayyorlashni ta‘minlashdir. Komil insonni, ya‘ni o‘zida ruhiy boylik, ahloqiy poklik va jismoniy yetuklikni to‘la mujassamlashtirgan talabalarni kelgusi faoliyatga psixologik jihatdan tayyorlash uchun umumta‘lim maktablarida ta‘lim-tarbiya ishlarini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yishni bilishlari muhim sanaladi. Buning uchun bolalarning psixik taraqqiyoti qonunlarini, ularning yosh davrlari va individual xususiyatlarini bilish muhimdir. Bu borada, yosh davrlari psixologiyasi va pedagogik psixologiya fanlari -hozirgi zamon psixologiya fanining rivojlangan sohalaridan bo‘lib, bu o‘rinda muhim o‘rin egallaydi, zero u inson ruhiy olamining tabiati va uning qonuniyatlarini o‘rganuvchi sohalaridir.

Yosh davrlari psixologiyasi va pedagogik psixologiya fanlari mushtarak, bir-biriga uzviy bogliqdir, chunki ularning har ikkisi, bitta, umumiy jarayonni - ulg‘ayib borayotgan insonning psixik faoliyati hamda uning xulq-atvorini tadqiq etadi. Oliy ta‘lim tizimini tubdan takomillashtirish, mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish borasidagi ustuvor vazifalarga mos holda, kadrlar tayyorlashning ma‘no-mazmunini tubdan qayta ko‘rib chiqish, xalqaro standartlar darajasida oliy malakali mutaxassislar tayyorlash uchun zarur sharoitlar yaratish maqsadida nafaqat yoshlar, balki butun jamiyatimiz a‘zolarining bilimi, saviyasini oshirish uchun avvalo ilmiy ma‘rifat, yuksak ma‘naviyat kerak. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida sharq donishmandlari aytganidek,

“Eng katta boylik – bu aqlzakovat va ilm, eng katta meros – bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik – bu bilimsizlikdir!” Shu sababli hammamiz uchun zamonaviy bilimlarni o‘zlashtirish, chinakam ma’rifat va yuksak madaniyat egasi bo‘lish uzluksiz hayotiy ehtiyojga aylanishi kerak deb ta’kidladilar. 2019.08.10 dagi O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida PF-5847-son O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonida O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma’naviy-axloqiy fazilatlarga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqich

Natijalar Yosh va pedagogik psixologiya sohasida ko‘plab olimlar tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan bo‘lib, ular ta’lim jarayonining psixologik asoslarini chuqur yoritib bergan. Mazkur ilmiy qarashlar ta’lim va shaxs rivojlanishi o‘rtasidagi murakkab bog‘liqlikni tushunishda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Jumladan, G‘oziev E.G‘. o‘zining “Umumiy psixologiya” asarida inson psixikasining rivojlanish qonuniyatlarini izchil tahlil qilib, psixik jarayonlarning yosh bilan bog‘liq o‘zgarishlarini ilmiy asoslab beradi. Olimning ta’kidlashicha, shaxs rivojlanishi uzluksiz va bosqichma-bosqich kechadigan jarayon bo‘lib, unda ta’lim va tarbiya muhim omil hisoblanadi.

Lev Semyonovich Vygotskiy esa ta’lim va rivojlanish o‘rtasidagi munosabatni chuqur tahlil qilib, “ta’lim rivojlanishni oldinga yetaklaydi” degan g‘oyani ilgari suradi. Uning “yaqin rivojlanish zonasi” nazariyasi o‘quvchining potensial imkoniyatlarini ochib berishda muhim metodologik asos hisoblanadi. Mazkur nazariya bugungi zamonaviy ta’lim tizimida ham o‘z ahamiyatini saqlab qolmoqda.

Buyuk alloma Abu Rayhon Beruniy asarlarida esa bilim olish jarayonida qiziqish va intilishning muhimligi alohida ta’kidlanadi. Uning fikricha, insonda bilim olishga nisbatan ichki ehtiyoj va motivatsiya shakllanmasa, ta’lim samarali natija bermaydi. Bu qarash zamonaviy psixologiyada o‘quv motivatsiyasi tushunchasi bilan bevosita bog‘liqdir.

Shuningdek, Davletshin M.G'. va Karimova V.M. kabi olimlar pedagogik psixologiya doirasida o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish zarurligini ilmiy asoslab berganlar. Ularning tadqiqotlariga ko'ra, ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirish darajasini oshiradi va ularning ijodiy salohiyatini rivojlantiradi.

Yuqoridagi ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, ta'lim jarayonini samarali tashkil etish bevosita psixologik qonuniyatlarni chuqur bilish va ularni amaliyotda qo'llash bilan chambarchas bog'liqdir.

Lev Semyonovich Vygotskiy "Pedagogik psixologiya" asarida (Moskva, 1991, 112-bet)[5] ta'lim va rivojlanish o'rtasidagi munosabatni ilmiy asoslab, "ta'lim rivojlanishni oldinga yetaklaydi" degan g'oyani ilgari suradi. Olimning fikricha, ta'lim jarayoni o'quvchining mavjud bilim darajasiga emas, balki uning potensial rivojlanish imkoniyatlariga tayanishi lozim. Shu nuqtai nazardan, "yaqin rivojlanish zonasi" konsepsiyasi o'quvchining yashirin imkoniyatlarini ochib berishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Sergey Leonidovich Rubinshteyn "Osnovy obshchey psixologii" asarida (Moskva, 1989, 203-bet)[10] inson faoliyati va ong birligi tamoyilini ilgari suradi. Unga ko'ra, bilimlar inson faoliyati jarayonida shakllanadi va samarali o'zlashtiriladi. Bu esa ta'lim jarayonida o'quvchini faol subyekt sifatida jalb etish zarurligini ko'rsatadi.

Aleksey Nikolayevich Leontev "Faoliyat. Ong. Shaxs" (Moskva, 1975, 134-bet)[11] asarida shaxs rivojlanishi faoliyat bilan uzviy bog'liq ekanligini asoslaydi. Olimning ta'kidlashicha, insonning psixik rivoji uning faoliyat turlariga bog'liq bo'lib, ayniqsa o'quv faoliyati shaxs kamolotida muhim o'rin tutadi. Daniil Borisovich Elkonin "Bolalar psixologiyasi" asarida (Moskva, 1971, 98-bet)[12] har bir yosh davrida yetakchi faoliyat turi mavjudligini ta'kidlaydi. Aynan shu faoliyat orqali bolada yangi psixik sifatlar shakllanadi va rivojlanish jarayoni amalga oshadi.

Jean Piaget "The Psychology of Intelligence" (London, 1950, 76-bet) asarida bolalar tafakkurining bosqichma-bosqich rivojlanishini ilmiy asoslab beradi. Unga

ko'ra, ta'lim jarayonida o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olish muhim shart hisoblanadi.

Abu Rayhon Beruniy asarlarida[6] bilim olish jarayonida qiziqish va intilishning ahamiyati alohida ta'kidlanadi. Olimning fikricha, ichki motivatsiya mavjud bo'lmagan taqdirda ta'lim samaradorligi pasayadi.

Shuningdek, Davletshin M.G'. "Yosh psixologiyasi" (Toshkent, 2005, 67-bet)[7] asarida o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish ta'lim samaradorligini oshirishini ilmiy jihatdan asoslab beradi.

Karimova V.M. esa "Pedagogik psixologiya" (Toshkent, 2010, 89-bet)[8] kitobida pedagog va o'quvchi o'rtasidagi psixologik munosabatlar ta'lim natijasiga bevosita ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi.

TADQIQOT METODLARI. Mazkur maqolani tayyorlash jarayonida quyidagi ilmiy tadqiqot metodlaridan foydalanildi:

Nazariy tahlil metodi – yosh va pedagogik psixologiyaga oid ilmiy adabiyotlar, qonunlar va konsepsiyalar o'rganildi hamda tizimlashtirildi.

Taqqoslash metodi – turli olimlarning ilmiy qarashlari o'zaro solishtirilib, ularning umumiy va farqli jihatlari aniqlandi.

Tizimli yondashuv – ta'lim va psixik rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlik kompleks tarzda tahlil qilindi.

Umumlashtirish metodi – olingan natijalar asosida umumiy ilmiy xulosalar chiqarildi.

Kuzatish (nazariy) – o'quv jarayoniga oid psixologik jihatlar tahlil qilindi.

Muhokama. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yosh va pedagogik psixologiya fanlari ta'lim jarayonining ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi. Ta'lim jarayonini samarali tashkil etish uchun o'quvchilarning yosh xususiyatlari, psixik rivojlanish darajasi va individual farqlarini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ta'lim samaradorligi ko'p jihatdan o'quvchilarning motivatsiyasiga bog'liq. Agar o'quvchida bilim olishga nisbatan ichki ehtiyoj shakllansa, uning o'quv faoliyati faollashadi va natijadorlik sezilarli darajada oshadi. Bu holat yuqorida

keltirilgan ilmiy qarashlar, xususan, Beruniy va Vygotskiy ta'limotlari bilan ham tasdiqlanadi.

Zamonaviy ta'lim tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash bilan bir qatorda psixologik yondashuvlarni ham chuqur integratsiya qilish zarur. Chunki ta'lim jarayonining samaradorligi nafaqat metod va texnologiyalarga, balki o'quvchining psixologik holatiga ham bevosita bog'liqdir.

Natijada, pedagoglar nafaqat o'z fanini mukammal bilishi, balki psixologik bilimlarga ham ega bo'lishi zarur. Bu esa ta'lim sifatini oshirish va barkamol avlodni shakllantirishga xizmat qiladi.

Shu o'rinda G'oziev E.G'. ta'kidlaganidek, psixik rivojlanish uzluksiz jarayon bo'lib, u ta'lim va tarbiya ta'sirida shakllanadi. Bu esa ta'limning shaxs rivojidadagi hal qiluvchi o'rnini yana bir bor tasdiqlaydi.

UMUMIY TAHLIL. Yuqorida keltirilgan ilmiy qarashlarni tahlil qilish natijasida quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

ta'lim va psixik rivojlanish o'zaro uzviy bog'liq jarayon hisoblanadi;
o'quv faoliyati shaxs rivojining asosiy omillaridan biridir;
motivatsiya va qiziqish ta'lim samaradorligini oshiruvchi muhim omillardir;
o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish zarur;
ta'lim jarayonida faoliyatga asoslangan va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar samarali natija beradi.

Shu bois zamonaviy ta'lim tizimida psixologik yondashuvlarni chuqur o'rganish va amaliyotda qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA . Yosh va pedagogik psixologiya fanlari ta'lim jarayonini ilmiy asosda tashkil etishda muhim o'rin tutadi. Ushbu fanlar orqali o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish, ularning psixik rivojlanishini to'g'ri yo'naltirish imkoniyati yaratiladi. Ta'lim va psixik rivojlanish bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, samarali ta'lim faqat psixologik qonuniyatlarga tayangan holda amalga oshiriladi. Shu sababli har bir pedagog nafaqat o'z fanini, balki yosh psixologiyasi va pedagogik psixologiya asoslarini ham chuqur egallashi zarur. Natijada, zamonaviy bilimlarga ega, mustaqil fikrlaydigan, ijtimoiy faol va ma'naviy barkamol shaxsni shakllantirish mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun
2. "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5847-son Farmoni (2019)
4. G'oziev E.G'. – Umumiy psixologiya
5. Lev Vygotskiy – Pedagogik psixologiya
6. Abu Rayhon Beruniy – Asarlar
7. Davletshin M.G'. – Yosh psixologiyasi
8. Karimova V.M. – Pedagogik psixologiya
9. Halilova Haydarova – Psixologiya asoslari
10. Sergey Leonidovich Rubinshteyn "Osnovy obshchey psixologii" asarida (Moskva, 1989,
11. Sergey Leonidovich Rubinshteyn "Osnovy obshchey psixologii" asarida (Moskva, 1989,
12. Daniil Borisovich Elkonin "Bolalar psixologiyasi" asarida (Moskva, 1971,